

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-3>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Омонова Мафтуна Шавкат кизи К ВОПРОСУ О МИКРОФЛОРЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЛИПОЗНОМ СИНУСИТЕ.....	7
2. Амонов Шавкат Эргашевич, Умаров Улугбек Хусанович, Ражабов Аскар Хамракулович ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИНОМЕД ФАСТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ.....	11
3. Терехов Алексей Борисович, Кадыров Маъруфжон Худойбердиевич, Кадыров Максуджон Маъруфжонович, Ворисов Акбар Ахзарович, Кадырова Сехрангез Маъруфжоновна НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА ПЕРИАПИКАЛЬНЫЕ ТКАНИ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ ЗА ВЕРХУШКУ КОРНЯ.....	16
4. Боймурадов Шухрат Абдужалилович, Хатамов Улугбек Алтибаевич, Усманов Саидъало Усмон угли ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ.....	23
5. Исхкаова Зухро Шарифкуловна ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (обзор литературы).....	27
6. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna YUZ-JAG' SOHASIDA YIRINGLI YALLIG'LANISH JARAYONI MAVJUD BEMORLAR LIMFATROP USULDA DAVOLANGANDA, AJRATIB OLINGAN QO'ZG'ATUVCHILARNING DINAMIK O'ZGARISHI.....	34
7. Хазратов Алишер Исомиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Алиева Дилфуза Акмаловна, Ганиев Абдуваз Абдухатович ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТ РАКА ПОЛОСТИ РТА В МИРЕ И СОСТОЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	39
8. Шомуродова Гулчехра Хуршидовна, Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна, Хасанов Ахмаджон Одилжон ўгли СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА И ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КУРЕНИЯ.....	46
9. Курбонов Хуршед Рахматуллаевич, Орипов Фирдавс Суръатович, Пресняков Евгений Валерьевич, Емелин Алексей Михайлович, Деев Роман Вадимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕН-АКТИВИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГЕЛЕВОМ НОСИТЕЛЕ.....	52
10. Sadriev Nizomiddin Nazhmiddinovich OPTIMIZATION OF THE PREVENTION OF DENTAL DISEASES IN MECHANICAL ENGINEERING WORKERS.....	61
11. Vohidov Elbek Rahimovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Nazarova Nodira Sharipovna PARODONT TO'QIMASI KASALLIKLARI HOLATINI HOMILADOR AYOLLARDA KLINIK KO'RINISHI VA RIVOJLANISHINING ANAMIYATI.....	66
12. Абдукодиров Абусалом, Бахриев Улугбек Тоштемирович, Мухамедиева Феруза Шухратовна, Абдукодиров Давиржон Абусалом угли ИСТОРИЯ ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	71
13. G'afforov Sunnatullo Amrulloevich, Shamsieva Mahfuza Olimjon qizi, Axrarova Shoirra Ibragimovna TUG'MA MIYA FALAJI MAVJUD BOLALARNING OG'IZ BO'SHLIG'I SUYUQLIGINING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....	78
14. Бакиева Шахло Хамидуллаевна, Джураев Жамолбек Абдукахарович, Каримбердиев Бахриддин Исматиллоевич РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-РЕНТГЕНИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ РЕШЕТЧАТОЙ ПАЗУХИ И СТенок НОСО-СКУЛО-ГЛАЗНОГО КОМПЛЕКСА.....	84

15. Buzrukzoda Javokhirkhon Davron AUGMENTATION OF THE ALVEOLAR PROCESS VOLUME IN THE MAXILLARY REGION USING A TITANIUM FIBER-BASED MEMBRANE.....	90
16. Isxakova Zuxro Sharifkulovna YUZ JAG' SOHASI YIRINGLI-YALLIG'LANISH KASALLIKLARINI ZAMONAVIY BOG'LOV VOSITALARI BILAN DAVOLASH SAMARALIGINI OSHIRISH.....	94
17. Samieva Gulnoza Utkurovna, Baxranova Malika Shavkatovna, Usmanova Kamilla Baxtiyorovna SURUNKALI LARINGOTRAXEITDA HALQUM SHILLIQ QAVATIDAGI MORFOFUNKSIONAL POLIMORFIZM.....	97

Isxakova Zuxro Sharifkulovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

YUZ JAG' SOHASI YIRINGLI-YALLIG'LANISH KASALLIKLARINI ZAMONAVIY BOG'LOV VOSITALARI BILAN DAVOLASH SAMARALIGINI OSHIRISH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13759255>

ANNOTATSIYA

Yiringli infeksiyaga qarshi kurashda so'nggi yillarda qo'lga kiritilgan zamonaviy tibbiy natijalari mahalliy davolashning yangi, yanada samarali usullarini izlashni istisno etmaydi. Muammoning dolzarbligi nafaqat yuz jag' sohasining xo'ppozlari va flegmonasi, balki ularning klinik kechishidagi o'zgarishlar bilan ham belgilanadi.

Kalit so'zlar: yallig'lanish kasalliklari, odontogen infeksiya, yuz jag' sohasi, yiringli-yallig'lanish kasalliklari, flegmona, abscess.

Исхакова Зухро Шарифкуловна
Самаркандский государственный
медицинский университет

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

АННОТАЦИЯ

Современные медицинские результаты, полученные в последние годы в борьбе с гнойной инфекцией, не исключают поиска новых, более эффективных методов местного лечения. Актуальность проблемы определяется не только абсцессами и флегмонами челюстно-лицевой области, но и изменениями их клинического течения.

Ключевые слова: воспалительные заболевания, одонтогенная инфекция, челюстно-лицевая область, гнойно-воспалительные заболевания, флегмона, абсцесс.

Iskhakova Zuxro Sharifkulovna
Samarkand State Medical University

EFFECTIVE TREATMENT OF PUROPENTAL-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL AREA WITH MODERN DRUGS

ANNOTATION

Modern medical results obtained in recent years in the fight against purulent infection do not exclude the search for new, more effective methods of local treatment. The relevance of the problem is determined not only by abscesses and phlegmons of the maxillofacial area, but also by changes in their clinical course.

Key words: inflammatory diseases, odontogenic infection, maxillofacial area, purulent-inflammatory diseases, phlegmon, abscess.

Kirish. Mahalliy yiringli infeksiyalarni davolashning yangi usullarini ishlab chiqilishiga qaramasdan [2, 7, 10], yallig'lanish kasalliklari va asoratlari bilan og'rigan bemorlarning soni ortib bormoqda [3, 5, 14]. 1954 yilda "mukammal" bog'lamga J.T. Scales quyidagi talablarni belgilaydi: - yuqori o'tkazuvchanlik va sorbsiya qobiliyati; - yaraga kamroq yopishish, teriga fiksatsiya qobiliyati va mikroorganizmlar uchun to'siq funksiyalari; - gipoallarginligi; - sterilizatsiyaning mavjudligi va iqtisodiy jihatdan kamxarjligi [1, 8, 13]. D. Winter, X. Maibach va C.D. Hinman 1962-1963 yillarda 1954 yilda "mukammal" bog'lam

tamoyilini joriy etgan J.T. Scales quyidagi talablarni ishlab chiqdi: - yuqori o'tkazuvchanlik va sorbsiya qobiliyati; - yaraga kamroq yopishish, teriga fiksatsiya qobiliyati va mikroorganizmlar uchun to'siq funksiyalari; - gipoallarginligi; - sterilizatsiyaning mavjudligi va iqtisodiy jihatdan kamxarjligi [1]. Yaralarni qoplash uchun yana bir toifadagi bog'ichlar mavjud. Nam muhitda yara proteazlarining faolligi yuqori bo'lib, bu jarohatni tozalanishiga olib keladi va nerv oxirlarining qurishiga yo'l qo'ymaydi, bu esa og'riqni yengillashtiradi [5, 6, 9, 11].

Yuz-jag' sohaning yiringli-yallig'lanish kasalliklari differensial tashxisni talab qiladigan sog'liq saqlashni jiddiy muammosi. Yumshoq to'qimalar infeksiyasining differensial diagnostikasi va uning flegmona yoki abscess ekanligini aniqlash qiyin bo'lishi mumkin. Yuz-jag' sohasining yallig'lanish kasalliklari odatda odontogen kelib chiqadi, ammo ular odontogen bo'lmagan sabablarga ham ega bo'lishi mumkin. Differensial tashxis qo'yishda shunga o'xshash belgilarni ko'rsatishi mumkin bo'lgan turli kasalliklarni hisobga olish kerak. Bularga terining, shilliq pardalarning va teri osti to'qimalarining kuchli shishishi, shuningdek, allergik reaksiyalar va og'iz bo'shlig'i shilliq qavati va yuz-jag' sohaning ta'sir qilishi mumkin ichakning surunkali yallig'lanishi bilan kasallangan Kron kasalligi kiradi [2, 12].

Yuz-jag' sohasining yallig'lanish kasalliklarini differensial diagnostikada ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan boshqa kasalliklar qatoriga sil va sarkoidoz kabi turli granulomatoz kasalliklar kiradi [13]. Amiloidoz bilan bog'liq bo'lgan ham tana to'qimalarida amiloid oqsillarining cho'kishini differensial tashxisga kiritilishi mumkin.

Shu sababli, yiringli o'choqni davolash muddati sezilarli darajada qisqardi, granulyatsiyaning travmatizatsiyasi kamaydi [3, 4, 6, 7, 10]. Odontogen infeksiyani kompleks davolashda yiringli o'choqni ochish va drenajlash bilan bir qatorda, malham ko'rinishidagi dozalash shakllaridan mahalliy foydalanish qo'llaniladi [4, 5, 11]. Turli xil malham kompozitsiyalarining kamchiliklari ularning gidrofobik asosi hisoblanadi va yaralarni tozalash va davolash imkoniyatini kamaytiradi. Gidrofilik va emulsiyaga asoslangan malhamlar gidrofobiklarga nisbatan yaraning yaxshi drenajlanishini ta'minlaydi. Bu hodisa malham asoslarining tarkibiga bog'liq [1, 12, 13].

Tadqiqot maqsadi. Zamonaviy bog'lov vositalaridan foydalangan holda yuz jag' sohasining yiringli-yallig'lanish kasalliklarini kompleks reabilitatsiya qilish samaradorligini oshirish.

Materiallar va tadqiqot usullari: 2022-2023-yillarda Samarqand shahar shifoxonasining yuz-jag' xirurgiyasi bo'limida turli lokalizatsiyadagi yuz-jag' sohasi yiringli-yallig'lanish kasalliklari bilan og'rigan 84 nafar bemorni tibbiy ko'rikdan o'tkazdik. Bemorlar ikki guruhga bo'lingan: yuz-jag' mintaqaning yiringli-yallig'lanish kasalliklari bilan og'rigan 40 nafar bemorni o'z ichiga olgan asosiy guruh bo'lib, bu bemorlarga kompleks davolashdan tashqari mahalliy darajada yiringli yarani yuvish uchun eritma Dekasan 10 ml / 2 mg hamda malham asosidagi kombinatsiyalangan dori Oflomelid buyurilgan va 44 bemordan iborat bo'lgan nazorat guruhi, mahalliy ravishda Furacillin 1: 5000 yuvish eritmasi va Levomikol malhami buyurilgan. Yallig'lanish jarayonining lokalizatsiyasi va klinik rivojlanishining og'irligi bo'yicha ikkala guruh ham bir-biriga o'xshash edi. Kasallikning 3-7 kunida eng yaqin limfa tugunlarda yiringli birikma aniqlandi. Xo'ppozlangan limfadenitni jarrohlik yo'li bilan davolash uchun ularni ochish va yiringli bo'shliqni drenajlash jarayoni bajarildi.

Operatsiyadan keyingi davrda asosiy guruh bemorlarini davolash uchun biz yarani yuvish uchun eritma sifatida «Dekasan» 1ml / 0,2mg va faol yuvadilar sifatida oflaksatsillin, lidokain, metilurasilini o'z ichiga olgan «Oflomelid» malhamidan foydalandik. Yiringli o'choq ochilgandan so'ng, yara Dekasan 10ml/2mg eritmasi bilan yuviladi va drenajlanadi. Yara yuzasi doka tamponlar bilan quritilgan, so'ngra to'g'ridan-to'g'ri yiringli bo'shliqqa "Ofomelid" malhamining yupqa qatlami surtilgan, shundan so'ng u steril doka bog'lami bilan bog'langan yoki doka bandajiga malham surtilgan, so'ngra yiringli bo'shliqqa surtilgan.

Zamonaviy yiringli-yallig'lanish kasalliklar yuz-jag' sohasida polimikroblari hisoblanadi; boshqa mikroblarga qaraganda shartli patogen mikroblar ustunlik qiladi. Gram-musbat kokklar ustunlik qiladi

Yuz-jag' sohasi va bo'yinning yumshoq to'qimalarining yiringli-yallig'lanishli kasalliklar bo'lgan bemorlarni davolash taktikasi kompleksli bo'lishi kerak va dori terapiyasini (antibakterial, yallig'lanishga qarshi, simptomatik, detoksifikatsiya, umumiy mustahkamlovchi) tayinlash va shoshilinch ravishda jarrohlik aralashuvi o'tkazish kerak, yiringli o'g'hoqni radikal ochish va drenajlash. Odontogen etiologiyasida-sababchi tishni olib tashlash va og'iz bo'shlig'ini sanatsiya o'tkazish kerak.

Kamdan kam hollarda malham yiring yoki malhamga botirilgan tamponlardan oldindan tozalangandan so'ng bosim ostida shprints bilan yara bo'shlig'iga yuboriladi va jarrohlik davolashdan so'ng yiringli yaralarning bo'shliqlarini yumshoq tarzda to'ldiradi. Malham har kuni ekssudatsiya davri tugagunga qadar kuniga 1 marta qo'llaniladi. Yiringli o'choq ochilgandan so'ng barcha bemorlarga antibiotik terapiyasi, ko'rsatmalarga ko'ra – infuzion shaklda buyuriladi. Yara kechish jarayonining birinchi bosqichida suvda eruvchan asosdagi malhamlar, Levomekol va biz taklif qilgan "Ofloamid" malhami va "Dekasan" eritmasi ishlatilgan. Ushbu dorilar bir vaqtning o'zida qayta tiklovchi, mikroblarga qarshi, suvsizlantiruvchi, nekrotik, yallig'lanishga qarshi va og'riq qoldiruvchi ta'sir ko'rsatishga qodir. Bizning tadqiqotimizda o'rtacha ekssudatsiya va degenerativ simptomlar bilan yara jarayonini davolashda bog'ichlardan eng samarali foydalanish edi.

Natijalar va muhokama. Bemorlarni davolash paytida tekshirish va ko'zdan kechirish klinik belgilarga (yara ekssudatsiya, shishning og'irligi, gipertermiya, epitelizatsiya vaqti), shuningdek laboratoriya tekshiruvlari natijalariga ko'ra amalga oshirildi. Kasalxonaga kelib tushgan bemorlarning sog'ligi asosiy guruhda 12 nafar (29,4%) qoniqarli, 26 nafar (67,6%) o'rtacha og'ir, 2 nafar bemorda (2,9%) og'ir, nazorat guruhida esa ahvol 14 (35,0%) qoniqarli, 29 (67,5%) o'rtacha, 1 (2,5%) og'ir deb baholandi. Ikkala guruhdagi bemorlarda yara jarayonining borishi operatsiyadan keyingi yara sohasida shish bilan birga bo'lib, nazorat guruhiga qaraganda asosiy guruhda 1,2 baravar tezroq to'xtadi ($p < 0,01$). Giperemiyaga nisbatan ham xuddi shunday holat qayd etilgan: asosiy guruhda u 3 kungacha, nazorat guruhida esa $3,9 \pm 0,2$ kun davom etgan ($p < 0,01$). Asosiy guruhda operatsiyadan keyin haroratning normallasishi nazorat guruhiga qaraganda bir kun oldin ($4,3 \pm 0,8$ kunga) ($5,5 \pm 0,6$ kunga) sodir bo'ldi.

Asosiy guruhdagi bemorlarda og'riqning og'irligining pasayishi 3 kundan keyin qayd etilgan. Asosiy guruhda umumiy qon tahlilida standartlarni o'rnatish tezroq davom etdi: operatsiyadan keyingi 3-kunga kelib, leykotsitlar tayoqcha va segment yadroli neytrofillar soni kamaydi, limfotsitlar soni esa ko'paydi. Asosiy guruhda operatsiyadan keyingi jarohatlarning bitishi operatsiyadan keyin $7,6 \pm 0,3$ kunda, nazorat guruhida esa $8,9 \pm 0,2$ kunda ($p < 0,01$) sodir bo'ldi. Yara jarayonining dinamikasida ham yaxshi natijalar kuzatildi. Yara tarkibini mikrobiologik tekshirish natijalari shuni ko'rsatdiki, qoida tariqasida ko'pincha unda, Staphylococcus aureus topiladi. Yara tarkibidagi ajratilgan mikrofloraning sezgirligini aniqlash uchun vaqt o'tishi bilan mikroorganizmlarning Eritromitsin va Sefotaksimga sezgirligi aniqlandi, bu antibiotik terapiyasini buyurishda hisobga olinishi kerak.

Xulosa. Shunday qilib, yara yuzasiga tavsia etilgan dorilar, dorilarning uzoq muddatli ta'sirini ta'minlaydi, qisqa vaqt ichida

mahalliy og'riqsizlantirishga olib keladigan, to'qimalarning qayta tiklanishi, antibakterial, antimikrobiyalzambrug'larga qarshi va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega bo'lgan dorilarning yuqori konsentratsiyasini yaratadi. Taklif etilayotgan preparatlar foydalanish uchun mos va gigiyenik hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alimdzhonovich R. Z., Dalievich N. B., Bakhtiyorovna N. D. Lymphotropic therapy for diseases of the Maxillofacial Region //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 111-120.
2. Ibragimov, D. D., U. B. Gaffarov, and Isxakova Z. Sh. "Conducting immunomodulatory therapy in the complex treatment of patients with combined injuries of the Facial Bones." CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES 2.1 (2021): 132-138.
3. Шомуродов К. Э., Исхакова З. Ш. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ //Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р.–Дніпро, 2020.–Т. 2.–611 с. – С. 564.
4. Гаффаров, У. Б., Исхакова, З. Ш., Максудов, Д. Д., & Ахмедов, Б. С. (2019). Свойства препарата «Бактизев» в комплексной терапии гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. *Вопросы науки и образования*, (27 (76)), 89-93.
5. Ibragimov, D. D., U. B. Gaffarov, and Isxakova Z. Sh. "Conducting immunomodulatory therapy in the complex treatment of patients with combined injuries of the Facial Bones." CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES 2.1 (2021): 132-138.
6. Гаффаров, У. Б., Ибрагимов, Д. Д., Исхакова, З. Ш., & Сулейманов, Э. К. (2019, April). Подбор антибактериальной терапии в комплексной лечении гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. In *Материалы Международной научнопрактической конференции молодых учёных и студентов Россия г. Кемерово* (pp. 11-12).
7. Ибрагимов Д. Д., Исхакова З. Ш. Хирургический подход при приобретенных дефектах мягких и частично костных тканей нижней и верхней челюсти //Современные достижения стоматологии. – 2018. – С. 55-55.
8. Ismailovich, I. U., & Sharifkulovna, I. Z. (2024). PRODUCTIVITY OF CLOSURE OF HOLE USING A TOOTH FRAGMENT. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(5), 251-260.
9. Ismailovich, I. U., & Sharifkulovna, I. Z. (2024). COMPARATIVE DIAGNOSTICS OF THE METHOD OF CLOSURE OF A TOOTH SUN USING A FRAGMENT OF AN EXTRACTED TOOTH AND RESTORATION OF TOOTH CELLS UNDER A BLOOD CLOTT IN PATIENTS WITH EXTRACTED TEETH. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(5), 240-250.
10. Akramovna, R. N. (2023). STOMATOLOGIYA VA UNING RIVOJLANISH TARIXI. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(19), 113-115.
11. Kubaev, A. S. (2022). PATIENTS ASSOCIATED INJURIES WITH FRACTURES OF THE MAXILLOFACIAL REGION: 118 PATIENTS REVIEW. *Достижения науки и образования*, (1 (81)), 90-94.
12. Кубаев, А. С. (2020). Оптимизация диагностики и лечения верхней микрогнатии с учетом морфофункциональных изменений средней зоны лица. *Научные исследования*, (3 (34)), 33-36.
13. Kubaev, A. S. (2020). Algorithm for the diagnosis and treatment of upper micrognathia taking into account morphofunctional changes in the middle zone of the face. In *European research: Innovation in science, education and technology* (pp. 98-101).

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000